

د. أمل فوزي أحمد

دكتوراه في القانون – جامعة عين شمس ، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات – كلية التربية الفنية – جامعة حلوان،مدرّب معتمد

رئيس تحرير مجلة الضاد الدولية للتكنولوجيا وعلوم المستقبل .

البريد الإلكتروني d.amalfawzy.217206@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-amal-fawzy-97180b227

Predictive Justice and the Future of the Judiciary in the Age of Artificial Intelligence

الملخص :

يبحث هذا العمل في مفهوم العدالة التنبؤية بوصفه أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي إثارة للجدل في المجال القضائي، لما يحمله من إمكانات لتحسين اتساق الأحكام القضائية، مقابل ما يطرحه من مخاطر تمس استقلال القضاء وضمانات العدالة. ويحلل البحث النماذج الخوارزمية المستخدمة في التنبؤ بالقرارات القضائية، ومدى توافقها مع المبادئ الدستورية، ولا سيما مبدأ القاضي الطبيعي وحرية الاقتناع القضائي. كما يتناول الأبعاد الأخلاقية والقانونية لاستخدام الخوارزميات في دعم اتخاذ القرار القضائي، مع تقييم التجارب الدولية المقارنة. ويخلص البحث إلى ضرورة وضع إطار تشريعي صارم يحكم العدالة التنبؤية، بحيث تُستخدم كأداة مساعدة للقاضي لا بديلاً عنه، وبما يحافظ على إنسانية العدالة ويمنع التحيز الخوارزمي.

Abstract :

This paper explores predictive justice as one of the most controversial applications of artificial intelligence within judicial systems, due to its potential to enhance consistency in court rulings while simultaneously posing risks to judicial independence and fair trial guarantees. The study analyzes algorithmic models used for predicting judicial outcomes and assesses their compatibility with constitutional principles, particularly the natural judge doctrine and judicial discretion. Ethical and legal implications of algorithm-assisted decision-making are examined through a comparative review of international experiences. The research concludes that predictive justice must be governed by a strict regulatory framework, ensuring its use as a supportive tool rather than a substitute for judicial authority, thereby preserving the human essence of justice and mitigating algorithmic bias.

الكلمات المفتاحية

العدالة التنبؤية - الذكاء الاصطناعي - استقلال القضاء - الخوارزميات - التحيز الخوارزمي
Predictive Justice - Artificial Intelligence - Judicial Independence - Algorithms -
Algorithmic Bias